

BOBURIY PODSHOH SHOHJAHON VA UNING IJODKOR**AVLODI TARIXI****Sherxon QORAYEV,****Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti****dotsenti (PhD).**

Abul Muzaffar Shahobiddin Xurram (Shohjahon) adabiyotsevar boburiy hukmdorlardan bo'lgan. Doktor Shafiqa Yorqin **Shoh Jahon** va uning zavjasi Mumtoz Mahalbegimning ijodi tazkiralarda qayd etilganini yozgan: *“Boburshohning nabiralari va ularning farzandlari ham she'riy iste'dodni Boburshohdan meros olib, she'ru adabiyot an'analarini ko'ragoniylar oilasida davom ettirdilar. Misol uchun, Komronning qizi Gulruxbegim va o'g'li Abulqosim Shavkatiy, Akbar, **Shoh Jahon va uning zavjalari**, Avrangzebning qizi Zebunnisobegim, Bahodirshoh Zafar va boshqalarning nomi va asarlari ayrim tazkiralarda zikr etilgan. Demak, Boburshoh nafaqat buyuk bir imperiyani, eng shavkatli bir madaniy davrni o'z farzandlariga meros qilib qoldirmadi, balki shoirlik va tarixchilik iste'dodini, ilmparvarlik va san'atga qiziqish kabi oliy xislatlarni ham qoldirib, tarixda boburiylar (ko'ragoniylar) nomini manguликka erishtirdi”*.¹

Shoh Jahon va Mumtoz Mahalga bag'ishlab ko'plab asarlar yozilgan. Nobel mukofoti laureati Robindranat Thokurning qator asarlari, “Shohjahon” balladasi, “Tojmahal” she'ri ana shu mavzuda:

Amri vojib shohsan, Shohjahon hazrat,

Valekin qismating ko'z yoshu hasrat.

Go'yo bir hofizdir oppoq ul marmar,

Qo'shig'i hijrondan unsiz ming xabar.

Asrdan-asrga, yillardan-yilga,

¹ <https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>

Tarqatar gulvafo bo'yin har dilga.

“Mumtozim” deb o'tding, o'tding Shohjahon,

*Sen uchun yig'layman, yig'layman giryon.*²

Turg'un Fayzievning yozishicha, “Shahzoda Xurramning besh yoshida savodi chiqib, kitob o'qiy boshlagan. Fors tilida ravon gapirar hamda turk va hind tillarini ham o'rganib olgan edi..U she'riyat, musiqa va go'zal san'atga juda qiziqqan edi...

Kechki taomdan so'ng, xotinlarning ashulasini tinglashni yaxshi ko'rardi. U o'ringa kirib yotishi bilan parda orqasida qissaxon hozir bo'lib, biror sayyohning safarnomasi, tarix va Muhammad (S.A.V.) payg'ambarning tarjimai holidan o'qib berardi”.³ Shohi Jahon huzurida mushoira kechalari o'tkazilgan.

“Shohijahon va to'ng'ich o'g'li Muhammad Doro Shukuhning ilm - ma'rifatga muhabbati baland bo'lgan va adabiyotda o'chmas iz qoldirgan”.⁴

Manbalarga ko'ra, “ichki siyosatda Shohi Jahon hindlarga nisbatan deyarli ajdodlari yo'lini tutdi. Akbar homiyligidagi sanskritni o'rganish va manbalarni fors va arab tillariga ag'darish an'anasi Shohi Jahon davrida ham so'nmadi, aksincha rivojlandi. Ushbu masalada podshohning to'ng'ich o'g'lining ilmiy – ijodiy izlanishlari juda samarali bo'ldi. Tabiatan Akbar siyosati ruhidagi Doroshukuh ilm – fanda kamolga yetgan olim va Hindiston taxtining vorisi edi. U saroy muhitidagi an'anaviy islomiy ilmlar bilan cheklanmay, hind diniy falsafasi, uning asosiy manbalari hamda ko'hna madaniyatini atroflicha va chuqur egalladi. Ta'lim va tahsilning mukammal bo'lishida so'fiylardan Shayx Muhibullo, Muhammad Lisonullo Rustaki va Bobo Das Lal, Jaganath Misrom, Sarmad Kishan singari hind mistiklari bilan bo'lgan suhbatlar juda ijobiy ta'sir ko'rsatdi.”⁵

² Ummatov R. Bobur va Napoleon./ -T.: Jahon adabiyoti, 2019.-№3.-B.45-60.

³ Fayziev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.267.

⁴ <http://www.adolatgzt.uz/society/5867>

⁵ Nizomiddinov N. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy – siyosiy hayot va hind – musulmon madaniyati. T.: Adabiyot muzeyi, 2008.-B.118-119.

N. Nizomiddinovning yozishicha, “Doroning islom tarixiga oid “Safinat ul – avliyo”, “Risolai haqnoma” asarlari hamda Gita, Ramayana va 52 upanishadni asl matnidan qilgan ilk tarjimalari, Doroshukuhning ilm – urfonga qo‘shgan bebaho hissasi bo‘ldi. U hatto “Risolai haqnoma”da Muhammad alayhissalom nuridan so‘ng vujudga kelgan ilohiyot olami “lohut”, buyuklik olami “jabarut”, farishtalar olami “malakut” hamda jismlar olami “nosut”ga qiyosan upanishadlarda ham bu olamlar o‘z talqinidagi ayrim farqlari bilan muqaddam qayd etilganini e‘tirof etishgacha jazm qildi.

1657 yili Shohi Jahon nogohon kasallikka chalinib, davlat ishlari norasmiy ravishda Doroshukuh qo‘liga o‘tgandi. Hind – musulmon diniy – ijtimoiy birligining tarafdori Dorodan farqli o‘laroq, ukasi Avrangzeb buning aksi edi. Aka – ukalar o‘rtasida uch yil davom etgan urush tugab, saltanat oxiri Avrangzeb qo‘liga o‘tdi”.⁶

Abul Muzaffar Shahobiddin Xurram (Shohjahon)ning qizi **Jahonorobegim** (1614-1681) ijod bilan shug‘ullangan boburiy malikalardan hisoblanadi. Shohjahonning o‘zi ham turk, fors va hind tillarini yaxshi bilgan. U qilichbozlik va ov qilish bilan birga, she‘riyat, musiqa va nafis san‘atga qiziqqan. U bo‘sh vaqtini saroy kutubxonasidagi mo‘tabar qo‘lyozmalarni mutolaa qilish bilan o‘tkazgan. Boburiylar kutubxonasi faxri hisoblangan va hozirgi kunda dunyoning turli mamlakatlariga tarqalib ketgan qo‘lyozmalarda Shohjahonning dastxati saqlanib qolgan.⁷ Shohjahonning suyuqli qizi “*Jahonorobegim she‘rlar bitgan. “Risolayi Sohibiya” nomli asar yozgan*”.⁸ Adabiyotshunos Suyuma G‘anieva “Boburiylar sulolasiga mansub ijodkorlar” nomli maqolasida yozishicha, “*Uning “Sohibiya” risolasi tasavvuf tariqatlari (Chishtiya va Qodiriya) haqida. Unda o‘ziga murshid*

⁶ Nizomiddinov N. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy – siyosiy hayot va hind – musulmon madaniyati. T.: Adabiyot muzeyi, 2008.-B.118-119.

⁷ Madraimov A. Temuriylar va Boburiylar davri madaniyati, kitobat va rangtasvir san‘ati tarixiga chizgilar. T.: “San‘at” JN, 2015.-B.62.

⁸ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.245.

axtarib, azoblar chekkani qalamga olingan. Ana shu risola so'nggida uning o'nta bayti keltirilgan".⁹

Uning Dehlidagi Zarzari Baxsh qabristonidagi qabriga qo'yilgan oddiy qabr toshiga shunday bayt yozilgan:

Ba g'ayri sabza npo'shad kase mazori maro,

Ki qabrpo'shi g'aribon hamin giyoh bas ast.

(Mazmuni: Yashil maysadan o'zga hech kim qabrimni yopmasin, Toki g'ariblar qabrini yopmoq uchun shu giyohning o'zi kifoyadir.)¹⁰

Ulfat Muhibovanning yozishicha, "Jahonorobegim otasi Shohjahon yetti yillik uy qamog'idan so'ng qizining qo'lida olamdan o'tganida otasiga bag'ishlab quyidagi misralarni fors tilida bitgan ekan:

Ey oftobi manki shudi g'oyib zi nazar,

Oyo shabi firoqi turo kay buvad sahar,

Ey podshohi olamu ey qiblai jahon,

Bikushoy chashmi rahmati bar holi man nigar.

Nolam chu nay zi g'ussavu bodam buvad badast,

Suzam chu sham dar g'amu dudam ravad az sar.

(Mazmuni: Ey ko'zlardan nihon bo'lgan oftobim, Tokay firoqingda tongsiz oqshomim. Ey podshohi olamu ey qiblai jahon, Ko'zlaring och, ko'rgin nedir ahvolim. Alamdan tortaman nay kabi nola, Kuyarman misli sham, g'amdir yo'ldoshim.)¹¹

Shohjahonning katta o'g'li - ilm – fanda kamolga yetgan shahzoda¹² **Doroshukuh** (1616-1659) shoir, tarjimon va olim ham bo'lgan.¹³ "Uning tasavvuf

⁹ <http://www.adolatgzt.uz/society/5867>

¹⁰ Fayziyev T. Temuriy malikalar. T.: Meros, 1994. -B,32.

¹¹ Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari.//Toshkent, Sharq mash'ali, 2018.-№3-son.-B.2-6.

¹² Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.506.

¹³ Qorayev Sh. Serqirra iste'dod sohibi bo'lgan boburiy shahzoda.//Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil31 yanvar.-№02.-B.5; Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. -Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

nazariyasi, qadimgi hind va islom tarixiga doir qarashlari, xattotlik, umuman kitobatchilik faoliyati, tarjimonligi umumbashariy ahamiyatga ega".¹⁴ Biroq, N.Nizomiddinovning yozishicha, "Doroshukuhning ilmiy dunyoqarashlari va uning yozgan asarlari saroy ahliga ko'pda ma'qul kelmagan".¹⁵

Iqtidorli adib va shoir Doroshukuh "Majma'ul-bahrayn" ("Ikki dengizning qo'shilish joyi"), "Safinatul-avliyo" ("Valiylar kemasi"), Hasanotul-orifin" ("Oriflarning solih amallari"), "Haqnoma" nomli nasriy asarlar yozgan, she'rlaridan devon tuzgan.¹⁶

Shuningdek, u akademik Suyuma G'anieva o'zining "E'tiqod va irfoniy qarashlar" nomli maqolasida yozishicha, "Muhammad Doroshukuhdan 10 nomda irfoniy va tasavvufiy asarlar yetib kelgan.

1. "Safinat ul-avliyo" – irfoniy adabiyotning yorqin namunasi. Qodiriya, junaydiya, naqshbandiya, kubraviya, chishtiya va boshqa mashoyix va orifa, soliha ayollar holatlariga oid asar;

2. "Sakinat ul-avliyo" – Shayx Abdulqodir Giloniy, Minju xulofolari munoqiblari;

3. "Haqnoma" – irfon va tasavvuf masalalariga oid asar;

4. "Hasanot ul-orifiyn" ("Shathiyot" ham deyiladi) – Ibrohim Adham, Boyazid Bistomiy, Robiya Adviya, Mansur Xalloy shathiyotlari va ularning davomchilari haqidagi risola;

5. "Majma' ul-bahrayn" – islomiy va hindu mazhablaridagi umumiy va o'ziga xos jihatlar haqida (1185-1771-72 yili arab tiliga tarjima qilingan)gi kitob;

6. "Sirri Akbar" yoki "Sirr ul-asror" – 50 upanishodning sanskritdan forsiyga tarjimasini;

7. Doroshukuh devoni. Agra kutubxonasida saqlanayotgan devonda 133 g'azal va 28 ruboiy jamlangan. Doroshukuh she'rlari so'fiyona va orifona

¹⁴ Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: "Sharq" NMAK BT, 2016.-B.150-151.

¹⁵ Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr).T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.189.

¹⁶ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: "Sharq" NMAK BT, 2014.-B. 229.

mazmunda yozilgan deyiladi “Suhufi Ibrohim” tazkirasida. Devon 1944 yilda Mashhadda nashr etilgan;

8. Irfoniy nomalar. O‘z zamondoshlariga tasavvuf masalalari bo‘yicha (savol-javob xatlar) sanskrit va fors tillaridagi nomalar majmuasi;

9. “Tariqat ul-haqiqat” (“Maorif” ham deyiladi) – muqaddima va 3 manzil, har biri yana 30 manzillarga bo‘lingan bu risolada tariqatning turli bosqichlari yoritiladi. Unda Sa‘diy, Amir Xusrav va Jomiy she‘rlari keltiriladi;

10. Savolu javob risolasi. “Muhokama” – suhbatlashish deb ham yuritiladi. Muhammad Doroshukuh hind fuqarolaridan Bobo Lol Dosga hindu mazhablar, hind falsafasi xususidagi savollari va olgan javoblaridan iborat. Risolada Jaloliddin Rumi, Nizomiy, Hofiz va boshqa shoirlarning she‘rlari keltirilgan.

Muhammad Doroshukuh 60 ming baytdan iborat sanskritda yozilgan “Jo‘g” tarkibidagi ba‘zi hikoyatlarni ham tarjima qilganligi haqida ma‘lumotlar bor”.¹⁷ Binobarin, G‘ofurjon Satimovning yozishicha, *“Doroshukuh ham o‘z davrining yetuk olimlaridan bo‘lib, uning homiyligida Abu Tolib Halim, Mirzo Sohib kabi adiblar ijod qilganlar. Ular Doroshukuh rahbarligida sanskrit tilida yozilgan “Upnishads”, “Gita”, “Yogo Vashist” kabi asarlarni fors tiliga tarjima qilganlar. Doroshukuhning o‘zi ham “Manjul Bahrayn” nomli asar yozib qoldirgan. Bu asar din nazariyasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda muallif islom dini va hinduizm oxir-oqibatda bitta xudoga olib borishini isbotlashga urinadi”*.¹⁸ Yuqorida nomlari keltirilgan asarlar haqida kengroq to‘xtalsak, *“Doroshukuh ijodiy merosining katta qismini so‘fizm tarixi, avliyolar hayoti va ijodiy merosini tahlil etishga, islom tarixi, Hindistondagi turli mazhablar tarixiga doir asarlar, tarjimalar tashkil etadi. U qadimgi hind eposi “Yoga-vihishtiy”ni ham fors tiliga o‘girgan. “Safinat ul-avliyo” kitobida Doroshukuh Muhammad payg‘ambar (S.A.V.) hamda o‘n ikki imom, Qodiriya, Naqshbandiya, Kubroviya, Suhravardiya, Chishtiya tariqatlaridagi 377 shayxning mukammal tarjimai holini bergan...*

¹⁷ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>

¹⁸ Satimov G‘. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.236.

“Risolai Haqnoma” olti fasldan tashkil topgan. Doroshukuh unda asosan, vahdati vujud ta’limoti va nazariyasi haqida fikr yuritsa ham, o‘z mulohazalarini ustozlari Miyonjo‘ va Mullo Shohlarga bog‘lab izhor etadi. “Hasanat ul-orifin”da oltmishdan ziyod buyuk mashoyixning ijtimoiy-falsafiy, ahloqiy-ta’limiy mohiyatidagi hikoyat va tamsillari keltirilgan. Doroshukuh “Majma’ ul-bahrayn”da islom dini bilan hindlar mazhabidagi mushtarak jihatlarni “Unsurlar bayoni”, “Xoslar bayoni”, “Mashg‘ullik bayoni”, “Alloh sifatleri bayoni”, “Ruh bayoni”, “Ovoz bayoni”, “To‘rt olam bayoni” singari 20 ta bahsda aniqlashga intilgan. Unda Doroshukuh hindlar bilan musulmonlarning birligi va birodarligini ta’minlovchi “Sulhi kull” g‘oyasini ilgari surgan. Doroshukuh o‘limidan ikki yil oldin olti oy davomida qadimgi hindlarning ilmiy, axloqiy-ta’limiy, diniy, ijtimoiy-falsafiy asarlaridan bo‘lmish “Upanishad”dan elliktasini sanskritdan tarjima qiladi va “Sirri Akbar” deb ataydi.¹⁹

Shahzoda she‘rlarini to‘plab, devon tuzgan va unga “Iksiri A‘zam” deb nom qo‘ygan. Ammo bizga qadar uning mukammal nusxasi yetib kelmagan. Turli qo‘lyozmalar xazinalarida “Devoni Doroshukuh” nomi bilan saqlanayotgan dastxatlarda asosan g‘azal va ruboiylar jamlangan bo‘lib, 225-300 she‘rni o‘z ichiga oladi. Agar boshqa asarlar tarkibidagi she‘rlarni ham bunga qo‘shsak, shoirning poetik merosi soni 500 dan oshadi...Dunyodagi turli qo‘lyozma xazinalarida Qodiriy devoni, dastxatlarining turli nusxalari saqlanadi. Jumladan, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti bisotida 2295-raqamli qo‘lyozmaning 1-97 varaqlarida Qodiriy devoni joylashgan...

Doroshukuhning buyuk mashoyixlar bilan yozishmalari uning “Nomahoi irfoniy” asaridan o‘rin olgan. Ushbu kitobda ana shu nomalarning asli va ularga olingan javoblar to‘plangan.²⁰

Turli tadqiqotlar tarixi va mohiyati tahliliga bag‘ishlangan “Tariqat al-haqiqat” kitobi muqaddima va o‘ttiz bobdan iborat. Uning tarkibida 32 ruboiy, 123

¹⁹ <https://.ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

²⁰ <https://.ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

bayt mavjud. Ular Sa'diy Sheroziy, Amir Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiy qalamiga mansub. Mazkur baytlar muayyan ilmiy va nazariy mulohazalarni asoslash uchun misol tariqasida keltirilgan.

“Risolai savolu javob Doroshukuh Bobo La'l” esa shahzodaning zamonasining buyuk donishmandi Bobo La'l Dos bilan savol-javobidan iborat...

Doroshukuh qilqalam xattot ham bo'lgan. U xat sirlarini Mir Imod xushnavisdan o'rgangan va bu sohada ham muttasil ijod qilib, rang-barang asarlar yaratgan. U ko'chirgan kitoblarning turli nusxalari Sharqning mashhur kutubxonalarida jamlangan. Qadimiy sarashmalarda Doroshukuhning xattotlik nazariyasi va amaliyotiga doir risola yozganligi haqida ham ma'lumot bor.²¹

U ko'chirgan “Hikmati Arastu” Haydarobodning “Osafiya” kutubxonasida saqlanadi. “Azizbog” kutubxonasida esa shahzoda tomonidan Qur'onning nasx xatida o'hu terisiga ko'chirilgan nusxasi mavjud. Qur'oni Majiddan nastaliqda ko'chirilgan va oltin suvida yozilgan besh sura hamda “Risolai dah pandi Arastu” Kalkuttadagi Yodbudi Yakaturyo tolorida saqlanmoqda. Doroshukuh tomonidan ko'chirilgan “Masnaviy Sulton Valad” qo'lyozmasi esa Bangoladagi Anjumani Osiyo kutubxonasida. “Hofiz g'azallari va Jomiy ruboiylari” qo'lyozmasi Dehlidagi Qal'ai Surx muzeyida saqlanmoqda. Shahzoda ko'chirgan Nizomiy “Xamsa”si bugungi kunda Hindistondagi Devon kutubxonasida saqlanadi...

Doroshukuh xattot va lavvoh bo'lish bilan birga didi baland naqqosh ham edi...Hindiston tasviriy san'ati, boburiylar davri hind miniatyura san'ati tarixiga bag'ishlangan barcha tadqiqotlarda ham Doroshukuh asarlaridan namunalari berilgan...

G'azalning yengil vaznlarida, sodda uslubda ijod etgan Doroshukuh XVII asrning birinchi yarmida Hindistonda forsiy tilda ijod qilgan mutafakkirlar zabardastidir. Uning tasavvuf nazariyasi, qadimgi hind dini va islom tarixiga doir qarashlari, tarjimonlik faoliyati umumbashariy ahamiyatga ega”.²²

²¹ <https://.ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

²² <https://.ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

Darvoqe, Doroshukuh Qodiriya tariqatining jonfidosi bo'lgani bois ham "Qodiriy" taxallusi ostida she'rlar bitgan. Dunyoning turli kutubxonalarida uning she'riy devoni, ilmiy risolalari mavjud.²³ Darhaqiqat, Abdulhakim Jo'zjoniyning yozishicha, Doroshukuh Qodiriya tariqatining taniqli vakillaridan biri bo'lgan. *"Ushbu tariqat Miyon Mir nomi bilan shuhrat qozongan. Doroshukuh va Jahonoroning murshidi bo'lgan Muhammad Mir orqali katta e'tiborga ega bo'lgan edi. Miyon Mir Ibnul Arabiy aqidasi (vahdat ul-vujud)ga chuqur berilgan edi. Hindistondagi qodiriya tariqati boshliqlari ko'pincha Ibnul-Arabiy falsafasiga moyillik ko'rsatib, kalom ilmi namoyandalari bilan munozara olib borganlar. Ular boshqa musulmonlarga nisbatan, musulmon bo'lmagan kishilar to'g'risida bag'rikenglik bilan muomala qilardilar. Aziz Ahmad fikricha, bunday muomala Doroshukuhda iltiqotiy (akktivistik) tafakkurning shakllanishiga sabab bo'lgan omillardan biri bo'lishi mumkin.*

Dehxudo "Riyozul-orifin" dan olib bergan ma'lumotga ko'ra, ...Doroshukuh shahzodaligiga qaramasdan, irfon ta'limotini o'zlashtirib, Saidoi Sarmadiy bilan do'stona munosabatda bo'lgan, badaxshonlik Mulloshohga ixlos va irodat bildirgan. U Mulloshoh va Miyonshoh Mir Lohuriy silsilasining qodiriya tariqatiga mansub bo'lganligi uchun o'ziga "Qodiriy" deb taxallus qo'ygan. Doroshukuh Qodiriy "Ahli yaqin", ya'ni buyuk orif va so'fiylar tomonidan aytilgan shathiyot (aftidan shariatga qarshi bo'lib, komil oriflar tomonidan vajd va hol chog'ida tilga olinadigan so'zlar, masalan, Mansur Xalloyning "Analhaq", ya'ni men xudoman degan so'zi) haqida bir risola yozib, uni "Hasanotul-orifiyn" deb atadi. "Safinatul-avliyo" nomli kitob ham uning qalamiga mansubdir. Ushbu asar urdu tiliga tarjima qilinib, 1961 yilda nashr etilgan.

Doroshukuh chiroyli she'rlar muallifi bo'lib, ulardan bir baytni tarjima qilamiz:

O'zimizdan o'tib, yorga yetishdik,

²³ Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O'qituvchi, 2013.-B.72-73.

O'zdan o'tish qanday muborak safar ekan".²⁴

“Tarixga nazar tashlansa amin bo‘linadiki, shohlar kelar ekan, shohlar ketar ekan. Qaysi biridan yaxshi nom, bunyodkorlik obidalari, yaxshi asarlar qolar ekan, qaysisidan esa qora ko‘lanka, cho‘kik qabr qolar ekan. Muhammad Doroshukuhdan ham bebaho asarlar bizga yetib kelgan”.²⁵

Ulfat Muhibova “Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari” nomli maqolasida Shohjahonning ikkinchi o‘g‘li **Shoh Shujo**’ning ham adabiy asarlari borligini qayd etgan.²⁶ U Sharqiy Hindistonda 20 yildan ortiq (1639-1660) vaqt mobaynida hukmronlik qilgan. Shoh Shujo’ 1657 yilning dekabrda Bangalada o‘zini podshoh deb e‘lon qiladi.²⁷ Shoh Shujo’ o‘qimishli va madaniyatli shaxs bo‘lgan. Uning saroyida ko‘plab shoir va olimlar ijod etgan.²⁸ Fransua Berne “Boburiylar saltanatining so‘nggi tarixi” kitobida yozishicha, *“Sulton Shujo’ ham fe‘l-atvorda deyarli Dorodan farq qilmasdi, lekin u xiyla pishiq va mahkam edi, nozik damlarda o‘zini yaxshi tutar, sir boy bermasdi, fitna uyushtirganda ishni xamirdan qil sug‘urgandek bajarardi, sovg‘a-salomlar vositasida u do‘stlarni zimdan o‘zi tomon og‘dirib olishga usta edi. Xususan, Jessomseng va boshqa shu kabi martabali roja va amirlarga nisbatan shunday yo‘l tutgandi. Biroq u ayshu-ishratga qattiq ro‘ju qo‘ygandi, uning son-sanoqsiz xotinlari bor edi, ularning muhitiga tushib olib, tun va kunlarini ichkilikbozlik, qo‘shiqbozlik va o‘yinbozlikda o‘tkazardi...*

Garchi Shohjahon va uning barcha og‘a-inilari turklar dini (“Ahli sunna val jamoa” yo‘nalishi) mansub bo‘lsalarda, Sulton Shujo’ forslar dini (shia)ga o‘tgan edi”.²⁹

²⁴ Jo‘zjoniy A. Sh. Tasavvuf va inson. T.: Adolat, 2001.-B.33-34.

²⁵ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>

²⁶ Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari.//Toshkent, Sharq mash‘ali, 2018.-№3-son.-B.2-6.

²⁷ <https://qomus.info/encyclopedia/catsh/shoh-shujo-uz/>

²⁸ <https://qomus.info/encyclopedia/catsh/shoh-shujo-uz/>

²⁹ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/fransua-berne-boburiylar-saltanatining-songgi-tarixi/>

Abdul Muzaffar Muhyiddin Muhammad Avrangzeb Bahodir Olamgir (1619 -1707) ham bobokaloni Sohibqiron Temur kabi majlislarda o‘z o‘rni va o‘z vaqtida she‘rlar o‘qigan, hikmatli so‘zlar aytgan. Avrangzeb “Taxt ziynati”, “Taxt bezagi”, olamgir esa “Olamning sayyidi”, “Olamni isloh qiluvchi” demakdir.³⁰ Abulhasan Nadaviy o‘zining “Maza xosaro al-alam binhitotil muslimin” kitobida boburiy hukmdor haqida shunday yozgan: “U temuriy podshohlarning eng kuchlilaridan biri edi. Ularning ichida ko‘plab fathlarni amalga oshirgani, mamlakati kengrog‘i, diyonatrog‘i va Kitob va Sunnatni biluvchirog‘i edi”.³¹ Muhammad Musta‘idxon Soqiyning “Ma’osiri Olamgiri” asarida yozilishicha, *“Onhazrat (Avrangzeb) nasta’liq va shikasta xatlarini ham g‘oyatda chiroyli yozganlar. Nasr va inshoni yuksak darajada (fahmlash) xususida Onhazratga imtiyozlilik va nazm(ni tushunish) mahoratida ham to‘la bahramandlik mansub edi. “Qudratga qudrat qo‘shuvchi” shoirlarning haqiqiy sharofatli, dinni targ‘ib etuvchi (ash‘orlarini) sevish bilan (ularga) ishtiyoq bildirib, ammo befoyda she‘rlarni eshitishni xohlamasdilar. Madh ash‘orlarni eshitishdan nima chiqadi, magarki she‘r mazmuni Tangri (madhi)ga qaratilgan bo‘lsa (bu boshqa gap), derdilar. Bayt:*

Xudoyi azza va jallaning rizoligi yo‘li (bu ish),

Qilinmasa (ya’ni madh she‘r bitilmasa).

Ko‘z ham g‘azal aytuvchiga (boqmaydi),

Quloq ham ul g‘azalni (eshitmaydi).³²

Avrangzeb doimi o‘zi yoqtirib qolgan baytlarni takrorlab yurgan. “Ma’osiri Olamgiri”da yozilishicha, *“Amirxon aytdi: Onhazrat bir kun nihoyat zaif holda shivirlab dedilar. Fard:*

Sen sakson to‘qqiz yoshga yetgan ekansan,

Davr qiyinchiliklarini keragicha tortding.

³⁰ <https://oliymahad.uz/5018>

³¹ <https://oliymahad.uz/5018>

³² Muhammad Musta‘idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. (“Ma’osiri Olamgiri”).T.:Movarounnahr, 2013.– B.419.

Ul maqomda yuz manzilga yetsang ham,

Hayot bo'lgani kabi o'lim ham bo'ladi.

Mening qulog'imga xuddi shu mazmundagi (baytlar) yetib kelgach, tezda arzga yetkazildi. "Hazrat Salomat Shayx Kenja (Alloh rahmat qilsin) bir baytni yasash uchun bu (kabi) hamma baytlarni aytib chiqqan va (bir bayt) budir. Fard:

Eng yaxshi narsa o'zni shod tutishingdir,

Shodlikda Xudoni yod tutishingdir.

(Onhazrat) yana o'qing, deb buyurdilar. (Bu bayt) bir qancha martaba takrorlandi. Yozib, menga bering, degan ishora qilindi. Yozib berdim. Bir ozgina vaqt o'qib turdilar".³³

Naql qilinishicha, "Baxshiul-mulk Muxlisxon Soibning bir lakhdan ziyodroq baytlardan tashkil topgan, chiroyli xat bilan yozilgan devonini hamma narsani biladigan dono xoqon va qadr – qimmatga yetadigan hokim nazaridan o'tkazdi. Hayotning yagona muntahabi bo'lmish ul (devon)ning aksar ash'orlari pandu nasihat va foydali (fikrlardan) tashkil topgandir, ofarinlar aytildi va matla'i, ikkinchi bayti hamda maqtai ushbu baytlardan iborat g'azal bir qancha muddat davomida (Onhazratning) muqaddas og'zidan tushmadi va sohibi tab'lar (bu g'azalga) taqlid qilib, (she'rlar) yozdilar:

Qanot ham bo'lsa-da, qadni ko'tarib kermoq kerak,

Ko'priknii suv oqizsa, tuzatib o'tmoq kerak.

Har neki darkor bo'lsa, qurish kerakligi

o'z-o'zidan tushunarli,

Hatto jahon ishlarin tuzib yashash kerak.

Bu safar Soibning o'zga safarlari kabi emas,

Vujud libosini yetib tashlab, safar qilmog'i kerak".³⁴

Turg'un Fayziev "Zebunniso Begim" maqolasida qayd etganidek, "Avrangzeb Qur'onni yod bilar, talaygina she'rlarni yoddan o'qir, o'zi ham she'r

³³ Ko'rsatilgan asar.-B.399.

³⁴ Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. T.:Movarounnahr, 2013.-B.299-300.

yozardi”.³⁵ Ahmad Muhammad Tursun ham “arab, fors va turk tillarini bilgan Avrangzeb adabiyot muxlisi bo‘lib, o‘zi ham g‘azallar yozgan”, degan.³⁶ “Ma’osiri Olamgiriylar”da yozilishicha, “Onhazrat nasx xati g‘oyatda matonatli, uslubli edi va bu (xat) yozishda kamoli mahoratga molik edilar. Lavhasiga, jadvali hamda jildiga yetti ming rupiya mablag‘ sarf etilib, muqaddas dastxat (bilan bitilgan) Qur’oni sharifning ikki (nusxasi) Madinai munavvaraga – xalqlarining salovati afzal va hayoti barkamol bo‘lsin – yuborilgan”.³⁷

Sakkiz yoshida Qur’oni karimni yod oldi, hadis va fiqh ilmlarini chuqur o‘zlashtirgan. U rasmiy davlat tili bo‘lgan forschadan tashqari, arab, hind – urdu, bobokalonlari tili bo‘lmish chig‘atoy turkchasini puxta bilib olgan. Avrangzeb xattotlikka qiziqib, arab xatining nasta’liq va shikasta usullarida mohir xattot bo‘lib yetishgan. Uning xattotlik san’ati namunalari hozirgacha saqlanib qolgan.³⁸ Manbalarda yozilishicha, “Avrangzeb o‘qimishli va bilimdon kishi bo‘lib, talaygina g‘azallarni yoddan o‘qirdi...

Avliyolar va mutasavviflarni o‘z qaromog‘iga olib, ularga homiylik qildi. Shu sababli u olim va ilmiga amal qilgan podshoh edi. U ma’rifat va muruvvatni keng yoydi..

Avrangzeb davrida olimlardan Zafixon “Mutahab ul-lubob” asarini yozib tugatadi. Mirzo Muhammad Kozim “Olamgirnoma”, “Muhammad Soqiy “Maosiri olamgiriylar”, Sujan Ray Xatri “Xulosot ul-tavorix”, Bxemsan “Nushkai dilkusho”, Ishvar Das “Futuhoti Olamgiriylar” asarlarini yozganlar”.³⁹

U hukmronligi davrida “Fatavoyi Olamgiriylar”ni joriy etdi. Uning podsholigi Boburiylar saltanati oyining to‘lishgan payti edi”.⁴⁰ *“Avrangzebni tarixchilar saltanatda ilm-fan, madaniyat, me’morchilikning saxovatli homiysi sifatida tilga olishadi. Uning ayniqsa, bobolari tili bo‘lmish turk (chig‘atoy) tilining ravnaqi*

³⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>

³⁶ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.491.

³⁷ Muhammad Musta’idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. T.:Movarounnahr, 2013.-B.416.

³⁸ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.498.

³⁹ <https://oliymahad.uz/5018>

⁴⁰ Sattoriy H. Oltin silsila. T.: “Sharq” NMAK BT, 2006.-B.83.

yo'lida xizmatlari alohida tahsinga loyiqdir. Hindistonda forsiy va hind tillari ustun bo'lsa-da, Avrangzeb turkiy (chig'atoy-o'zbek) adabiyot rivojini qo'llab-quvvatlaydi, turkiy til lug'atlari tuziladi. Bobosi Boburdek adabiyotga havas qo'ygani hamda g'azallar yozgani, shuningdek, xattotlik va xat-yozuvda mohir bo'lgani ham uning savodli bo'lganligidan dalolat beradi".⁴¹ Binobarin, Ahmad Muhammad Tursun "Dunyoni tebratgan yetti buyuk" kitobida yozganidek, "Avrangzeb odil va zohid hukmdor sifatida Islom shariati talablariga juda qattiq turar edi. Avrangzeb Olamgir barcha yurtlarda shariat qonunlariga amal qilish yo'lida qozilarga yengillik yaratish uchun fiqhiy masalalarni tartibga solish maqsadida bir kitob ta'lif qilishni buyurdi.⁴² U bu ishni amalga oshirish uchun Shayx Nizomiddin Burhonpuriy boshchiligida o'sha vaqtning ko'zga ko'ringan ulamolaridan bir ijodiy guruh tuzdi. U kishi hanafiy fiqhining ko'zga ko'ringan allomalaridan yigirma kishini tanlab oldi. Mashaqqatli urinishlardan keyin katta, olti jildli ajoyib ilmiy asar dunyoga keldi. Bu noyob fiqhiy asar Hindiston va unga yaqin mintaqalarda hukmdorga hurmat yuzasidan "Al Fataviy al-Olamgiriya" deb, Misr, Shom va Turkiyada "Al Fataviy al-Hindiya" deb atalgan".⁴³ Ushbu asarni yozishda Avrangzeb rahbarligida 22 nafar olim ishtirok etgan. "Imom Dehlaviy aytadi: "Avrangzeb Olamgir bu vaqtda "Fatavoi Hindiya" asarini yozish va tartiblash ishlariga qattiq e'tibor bergan. Shayx Mulla Nizomiddin Avrangzeb Olamgirga har kuni kitobning tayyor qismini o'qib bergan...

Avrangzeb Olamgir ko'rsatmasiga binoan mamlakatning qirqdan ortiq salohiyatli fiqh olimlari shu tariqa hanafiy mazhabining fatvolarini saralab, to'plamni tuzib chiqishdi. Hindistonda "Fatavoyi Olamgiriya", undan tashqari "Fatavoyi Hindiya" nomi bilan mashhur bo'lgan fatvolar to'plami ana shu tarzda yuzaga keladi. Hanafiy mazhabining o'ziga xos bu fiqhiy qomusi Nizomuddin Burhonpuriy (Shayx Nizom) boshliq yigirma to'rt nafar olim tomonidan Qur'on,

⁴¹ <https://azon.uz/content/views/ilm-va-madaniyat-homiysi>

⁴² Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.546.

⁴³ <https://azon.uz/content/veiws/saitanat-asoschisi-zahiriddin-muhammad>

Sunnat, ijmo' va qiyosga muvofiqligi tekshirib chiqildi... (To'plam) Shayx Nizom rahbarligi va muharrirligida tugatilgach, Avrangzeb mazkur kitobni barcha amaldorlarga tarqatib, bundan keyin barcha davlat va qozilik ishlarida ana shu fatvolarga qat'iy rioya qilishni, Islom shariati talablarining har qanday buzilishiga qarshi kurash olib borishni tayinladi".⁴⁴ "Temuriylar shajarasi" kitobida yozilishicha, "Ahkomi Olamgiri" ("Fatavoyi Olamgiri") asarida Avrangzebning o'z farzandlariga vasiyatnomasi ilova qilingan.⁴⁵

Muxtasar aytganda, "Shohijahon hukmronligi davrida ma'lum darajada o'z mavqeyini yo'qota boshlagan Chig'atoy turkiychasi Avrangzeb davriga kelib qayta tiklangan. Chunki turkiy tilni tadqiq va tashviq qilishda Avrangzebning o'zi ham muayyan hissa qo'shgan. Ya'ni, bevosita uning ko'rsatmasiga binoan Muhammad Yoqub Changiyning turkiy til grammatikasi masalalariga bag'ishlangan 15 qismdan iborat "Kelurnoma" yoki Kasaban Barbalaning shu an'ana ruhidagi "Haft axtar" asarlari yozilgan.⁴⁶

Hind tarixchisi Jadunath Sarkorning ma'lumoticha, Avrangzeb arab va fors tillarida durustgina yoza olgan. U hind tilida gapirganida, o'sha kezlari keng tarqalgan hikmatli so'zlardan erkin foydalangan".⁴⁷ Bir so'z bilan Avrangzeb islom podshosi va olim hukmdor bo'lgan, deyish mumkin.

She'riyatsevar shahzodalardan biri Avrangzebning o'g'li maqtoqli xulq – atvor sohibi⁴⁸ **A'zamshohdir.**⁴⁹ Muhammad Musta'idxon Soqiyning yozishicha, *"Kichik yoshidan husni tarbiya ahvoliga ta'sir ko'rgazib, ma'no va suratda kamolga yetib, turli ilmlardan bahra topdi. Onhazrat (Avrangzeb) xilofat koni bu gavharining yaxshi avzoyi va xayrli atvoridan zavqlanib, surgarga to'lar edi.*

⁴⁴ <https://islom.uz/maqola/14616>

⁴⁵ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.285.

⁴⁶ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.552.

⁴⁷ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/avrangzeb-kamol-va-zavol.html>

⁴⁸ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.567.

⁴⁹ Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

Shijoat va g'ayrat ko'rsatishda o'z tengqurlariga ko'ra sobitqadam, qo'rqmas va oliyhimmat edi. Onhazrat donolik daftarining debochasi bo'lgan bu shahzoda bilan suhbat qurishni yaxshi ko'rardi".⁵⁰ Zebunnisobegim "ijodining shakllanishi va kamolga yetishida adabiy muhitning ta'siri kuchli bo'lgan. Akasi A'zamshohning adabiyotga bo'lgan qiziqishi, uyida bo'lib turadigan mushoiralar unda she'riyatga havas uyg'otadi. Yetuk shoir va olimlar bilan tanishadi. Ayniqsa, Zebunnisobegimning Bedil bilan mushoiralar qilishi ikki buyuk iqtidor mehnatiga barhayotlik bag'ishlagan".⁵¹ Chunki A'zamshohning majlislarida Abdulqodir Bedil xizmat qilgan⁵² hamda shoira buyuk so'z san'atkori bilan muloqot qilish baxtiga muyassar bo'lgan. Manbalarda yozilishicha, Abulma'oniyy Mirzo Abdulqodir Bedil A'zamshohga uch yil xizmat qilib, so'ng saroydan ketib o'z umrini erkin va mustaqil ijodga, ilm – fan va adabiyotga bag'ishlagan.⁵³

Ma'lumotlarga qaraganda, Bedil adabiy majlislar tuzishni xush ko'rgan she'riyatsevar A'zamshohni madh etishdan tashqari Shohijahon, Bahodirshoh, Farrux Siyar, Jahondorshoh, Akbarshoh, Kombaxsh kabi boburiy hukmdorlar va shahzodalar vasfiga ham go'zal qasidalar, g'azal va ta'rixlar bag'ishlagan.⁵⁴

Podshoh Avrangzebning qizi boburiy malika **Zebunnisobegim** (1643-1721) yetuk shoira bo'lgan.⁵⁵

Rustamjon Ummatovning yozishicha, "Ammo, Zebunnisobegimning bokira nomi eslanmas ekan, nafaqat Avrangzeb Olamgirning, balki butun boburiylar sulolasi tarixi kimtek bo'lib qoladi. Shoiraning onasi Dilrasbonu bo'lib, Boburning

⁵⁰ Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. T.:Movarounnahr, 2013.-B.418-419.

⁵¹ http://xqq.namangan.uz/index.php-option-com_content-view-article-id-189:zebunniso-begim

⁵² Ibodova N. Mirzo Abdulqodir Bedil falsafasi tahlili. /"Ma'naviy meros va III Renessans asosini yaratish masalalari: izlanishlar, tadqiqotlar, istiqbollar mavzusidagi xalqaro anjuman maqolalari to'plami. Samarqand, 2023.-B.422.

⁵³ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/jafar-muhammad-abulmaoniy-manaviyati-bedil-hayoti-va-falsafiy-qarashlariga-chizgilar.html>

⁵⁴ <https://www.wikiwand.com/tg>

⁵⁵ Qorayev Sh. Hayotini ijodga bag'ishlagan shoira.//Qarshi, Sanduvoch, 2023 yil 31 oktyabr.-№ 20(497).-B.3; Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

qizi Gulbadanbegim uning katta momosidir...“O‘zbek shoiralari” asarida To‘xtasin Jalolov yozadi: “Zebunnisobegimning hayot yo‘li romantik bir qissadir. Husnu latofat va fazlu malohatda benazir malikaga munosib umr yo‘ldoshi nasib etmagan. Begimdan so‘rabdilar:

-Oila qursangiz bo‘lmasmikan?

Javob beribdilar:

-Mening erim ham, baxtim ham, hatto jannatim ham kitobdir”.⁵⁶

Boburiy malika ilm va xattotlik bilan ham shug‘ullangan. *“Otasi Zebunnisobegimning shoirlik iste’dodini payqab, unga o‘z davrining yetuk olimlaridan Mullo Muhammad Ashraf Isfahoniy va Mullo Jovonni muallim qilib tayinlaydi. Zebunnisobegim zabardast shoira, yetuk olima, usta tanbur chertuvchi sozanda va mohir xattot bo‘lib yetishadi. Arab-fors tillarining sarfu nahv (morfologiya va sintaksis)ini, fiqh (qonunshunoslik), mantiq, falsafa, tarix fanlarini puxta o‘zlashtiradi, u nasta’liq, naqsh va shikasta xatlarini zo‘r mahorat ila bitgan. Qur’onni bir necha marotaba husnixatda ko‘chirgan va yoddan qiroat bilan o‘qigan. Zebunnisobegim arab va fors tillari sarfu nahvini egallab, shu tillarda ham ijod qildi...*

1922 yilda chop etilgan “Kobul” jurnalining 10-sonida Zebunnisobegim haqida shunday ma’lumot uchraydi: *“Zebunnisobegimning chiroyli bir devoni bo‘lgan. Yana tasavvuf falsafasiga oid “Munis ul-arvoh” asari ham bor. Tafsir sohasida 769 varaqli “Zeb at-tafosir” (“Go‘zal tafsirlar”)ni yozdi. Bundan tashqari ilohiyotga doir “Zeb an-nashaot” nomli asar yozib, uni ustoz xotirasiga bag‘ishladi. Hindiston musulmonlari orasida dasturulamal bo‘lib qolgan “Fatavoyi Olamgiri” (“Shariat qonunlari majmuasi”) asarini fors tiliga tarjima qildirdi”. Ko‘rinib turibdiki, Zebunnisobegim o‘z zamonasining oqila va zukko qizi, o‘sha muhitning barkamol ziyolisi edi...*

Zebunnisobegim kamtarlik ila o‘zi haqida quyidagi misrani yozgan:

⁵⁶ Ummatov R. Bobur va Napoleon. / -T.: Jahon adabiyoti, 2019.-№3.-B.55.

Har matoero xaridor ast dar bozori husn,

Pir shu-d Zebunniso o'ro xaridore nashud.

(Mazmuni: Husn bozorida har matoga bor xaridor, Ammo Zebunniso qaridiyu, unga xaridor topilmadi.)

“Olami Islom”da yozilishicha, Eron shahzodalaridan biri Zebunnisobegimning husn-latofatda tanholigini eshitib, uni g'oyibona sevib qoladi. Uning firoqida kuyib, oshiqona g'azallar yozib, ulardan bir misrani Zebunnisobegimga yuboradi:

Turo, ey gulbadan, beparda didan orzudoram,

Latofathoyi husnatro rasidan orzudoram.

(Mazmuni: Ey gulbadan, seni pardasiz ko'rish, husnu latofatlaringga yetishish orzusidaman.)

Bunga Zebunnisobegim quyidagi javobni yozadi:

Bulbul az gul biguzarad gar dar chaman binad maro,

Butparasti kay kunad gar barahman binad maro?

Dar suxan pinhon shudam monandi bo' dar bargi gul,

Mayli didan harki dorad, dar suxan binad maro.

(Mazmuni: Agar bulbul meni chamanda ko'rsa, gul bahridan kechardi, agar barahman meni ko'rib qolsa, butga sajda qilmasdi. Gul o'z hidini yaproqlariga yashirganday, men ham so'zda yashiringanman, kimning xohishi meni ko'rmoq bo'lsa, meni so'zda ko'rsin.)⁵⁷

Binobarin, “...Zebunnisobegim Mirzo Abdulqodir Bedil bilan zamondosh va ijodda Hofiz Sheroziyga izdosh bo'lgan. U 5000 ga yaqin misradan iborat devon tuzgan (Ayrim manbalarda devon 8 ming misradan iborat deyilgan). She'rlari, asosan, tasavvuf ruhi bilan sug'orilgan. Undan tashqari, “Munisul-roh”, “Zebulmunshaot”, “Zebul tafsir” (769 varaqli Qur'on tafsiri)⁵⁸ kabi kitoblar yozgan.⁵⁹ U

⁵⁷ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>

⁵⁸ <https://qqotongi.uz/3712.html>

⁵⁹ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B. 256-257..

otasi Avrangzeb rahbarligida tuzilgan “Fatavoyi Olamgiriyy” (“Shariat qonunlari majmuasi”) nomli asarni fors tiliga tarjima qilgan.⁶⁰ Zebunnisobegimning chiroyli devoni bo‘lib, u o‘z davrida nihoyatda mashhur bo‘lgan.⁶¹ Adabiyotshunos Begali Qosimovning yozishicha, *“Zebunnisobegim ijodida ijtimoiy-falsafiy fikrlar chuqurroq ildiz ota boshladi. Dastlabki she’rlaridayoq tabiat tasviri orqali insonning orzu-umidlari, adolat va haqiqatni kuyladi. Rostlikni, haqqoniylikni targ‘ib qildi, aldamchi, firibgarlardan nafratlandi (“Agar jannatni va’da qilsada, u odam so‘ziga aldanma...). Zebunnisobegim ijodining ba’zi tomonlari Bedil falsafasiga hamohang.*

*...Ba’zi manbalarda shoiraning “Maxfiy” taxallusi bilan ijod qilgani aytiladi. 19-asrning 2-yarmi – 20 asr boshlarida ko‘chirilgan “Devoni Maxfiy” Zebunnisobegimga nisbat beriladi. Zebunnisobegim asarlari qo‘lyozmasi dunyodagi ko‘pgina kutubxonalarda, shu jumladan Sharqshunoslik institutida saqlanadi ”.*⁶² “Mashohir un-niso”, “Mashhur xotinlar”, “Qomus ul-a’lam”da Zebunnisobegimning ham taxallusi “Maxfiy” ekanini bildiradilar.⁶³ *“Ehtimol, otasi Avrangzeb she’riyatga moyil emasligini bilgani bois o’sha paytda o‘ziga “Maxfiy” taxallusini olgan, bo‘lishi mumkin. Shoiraning vafotidan so‘ng tartib berilgan va olti yuzga yaqin she’rlarni o‘z ichiga olgan to‘plamga ham “Devoni Maxfiy” nomi berilgani bejiz emas”.*⁶⁴

“Quyida uning M.Muinzoda tarjima etgan “Zebunniso atalgan zotman” g‘azalini to‘liq keltiramiz.

***Layli zotidan ersam-da, dilda Majnuncha havo,
Tog‘u tosh kezugum kelur, lekin yo‘lim to‘sgay hayo.
Mendan o‘rgandi-yu bo‘ldi gulga bulbul hamnishin,
Mengadur parvona ham shogirdu, ishqimdir raso.***

⁶⁰ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.279.

⁶¹ Ko‘rsatilgan asar.-B.278.

⁶² <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>

⁶³ O‘zbekistonning mashhur shoirlari. T.: Mumtoz so‘z, 2019.-B.10.

⁶⁴ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/sattor-shermatov-zebunniso-ziynati/>

*Zohirimdur g‘ozarang, ammo nihonim qon erur,
O‘z ichida saqlagandek qip-qizil rangni xino.
Baski qo‘ydim men falakning yelkasiga g‘am yukin,
Kiydi motam to‘nini-yu, bo‘ldi qaddi ham duto.
Shoh qizi bo‘lsam-da, qildim faqir yo‘lin ixtiyor,
Bas menga bu zebu ziynatkim, o‘tim Zebunniso”.*⁶⁵

Muhammad Musta‘idxon Soqiyning “Ma‘osiri Olamgiriyy” asarida yozilishicha, “Onhazratning ayol avlodi hashamat va iqbol bog‘ining niholi Zebunnisobegim 1048 yili o‘ninchi shavvolda tavallud topdi. Xudoogoh podshohning irshod v hidoyati tufayli begim Kalomi majidni to‘la yod oldi...U arabiy va forsiy ilmlar tahsilida to‘la bahra topib, xat turlaridan nasta‘liq, nasx va shikastani yozishda yuksak mahorat kasb etdi. Ilm va san‘atning turli sohalari, kitoblarni jam etish, asarlarni yaratish ishlariga shu qadar kirishgan ediki, fazlu kamol arboblarning ahvollarini yaxshilashga intilganidan ular uning kutubxonasiga yig‘ilishardi. Juda ko‘p olimlar, fozillar, solihlar, shoirlar, yetuk munshiylar va sohirqalam xattotlar shu tarzda ul izzat va ulug‘lik oyining saxovat nurlaridan kamyob bo‘lishdi. Chunonchi, farmonga ko‘ra, Mulla Sayfiddin Dehlidan Kashmirga borib o‘rnashgach, “Tafsiri kabir” va “Zebut-tafsir” deb nomlangan tafsir kitobi tarjimasiga mashg‘ul bo‘ldi. Shuningdek, u bu siymo (Zebunniso)ga bag‘ishlangan yana bir qancha risola va kitoblar yozdi”.⁶⁶

Zebunnisobegim nafaqat shoira, balki u yetuk olim, usta tanbur chertuvchi sozanda va mohir xattot ham bo‘lgan. Boburiylar malikasi arab – fors tillarining sarfu nahv (morfologiya va sintaksis)ini, fiqh (qonunshunoslik), mantiq, falsafa, tarixni puxta o‘zlashtiradi. U nasta‘liq, nasx va shikasta xatlarini zo‘r mahorat bilan bitgan.⁶⁷ Qur‘onni bir necha marotaba husnixatda ko‘chirgan va yoddan

⁶⁵ Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O‘qituvchi, 2013.-B.77-78.

⁶⁶ Muhammad Musta‘idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb (Ma‘osiri Olamgiriyy). T.: Movarounnahr, 2013.-B.420.

⁶⁷ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.568.

qiroat bilan o'qigan, arab va fors tillarida ijod qilgan.⁶⁸ Shu bois, Hakim Sattoriy "Sohibqiron abadiyati" kitobida o'z zamonida ("Oлами Islom" tazkirasida)⁶⁹ "Otasi Avrangzeb podsholikda erisha olmagan mavqega qizi (Zebunnisobegim) aqli bilan erishgan", degan e'tirof bildirilganini aytgan.⁷⁰

Albatta shoiraning ijodiga to'xtalsak, "...iste'dodli shoira, ma'rifatparvar hamda olim Zebunnisobegim ijodi, uning badiiy mahoratiga yo'g'rilgan ijtimoiy – g'oyaviy dunyoqarashlarning barcha qirralari ro'y – rost va haqqoniy tahlil etib berilgani yo'q. Ayniqsa, shoiraning dinga, xususan, naqshbandiylik tariqati hamda uning tasavvufiy-irfoniy qarashlar talqiniga bo'lgan munosabatlari chetlab o'tilgan.

Zebunnisobegim ijodida lirik she'rlar bilan bir qatorda tasavvufiy mazmunga ega she'rlar ham uchrab turadi. Tasavvuf g'oyalarining ifodasida Yassaviy, Boqirg'oniy, Bedil, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur kabi shoirlarning ta'sirini kuzatish mumkin...

XI-XV asrlarda yaratilgan tasavvufiy asarlardagidek so'fiyona g'oyalar keng aks etmasa-da, Zebunnisobegim tasavvufiy dunyoqarashini shu ohangdagi asarlari orqali belgilash mumkin".⁷¹

Avrangzebning yana bir qizi bu – malika **Ziynatunnisodir**. Muhammad Musta'idxon Soqiyning "Ma'osiri Olamgiriylar" asarida yozilishicha, "yaxshi tarbiya ko'rgan bu malika "hanafiya aqoidi va boshqa zarur diniy ahkomlarni puxta egallagan".⁷² Akademik Suyuma G'anieva "Boburiylar sulolasiga mansub ijodkorlar" nomli maqolasida yozishicha, "Zebunnisoning singlisi Ziynatunniso ham she'rlar yozgan".

⁶⁸ <https://qqtongi.uz/3712.html>

⁶⁹ <https://qqtongi.uz/3712.html>

⁷⁰ Sattoriy H. Sohobqiron abadiyati. T.: "Sharq" NMAK BT, 2016.-B.85.

⁷¹ Karimova S. Zebunnisobegim va Mohlaroyim Nodira she'riyatida tasavvufiy-irfoniy qarashlar talqini.// Xorijiy filologiya, -№3. Toshkent, 2020.-B.17-21.

⁷² Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. (Ma'osiri Olamgiriylar). T.: Movarounnahr, 2013. – B.420.

U *“olima, shoira va Qur'on hofizi edi. She'rlarida “Ziynat” taxallus qilardi... Qabrining toshiga uning bu bayti o'yib yozilgan:*

*Munisi mo dar lahad fazli Xudo tanho bas ast,
Soyai az abri rahmati qabrpushi mo bas ast”.*⁷³

(Mazmuni: Lahadda Allohning inoyati kifoya, Qabrimizni qoplagan rahmat bulutining soyasi kifoya.)

Muxtsar aytganda, Shoh Jahon va uning zurriyodi orasidan Doroshukuh kabi mutafakkirlar, Avrangzeb singari olimlar, Jahonorobegim, Zebinnusodek shoirlar yetishib chiqqan. Bu esa Hindistondagi saroy adabiy muhitining mahsuli, deb aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.<https://e-tarix.uz/maqolalar/691-maqola.html>
- 2.Ummatov R. Bobur va Napoleon. -T.: Jahon adabiyoti, 2019.-№3.-B.45-60.
- 3.Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.267.
- 4.<http://www.adolatgzt.uz/society/5867>
- 5.Nizomiddinov N. Hindistonda islom: tarix, ijtimoiy – siyosiy hayot va hind – musulmon madaniyati. T.: Adabiyot muzeyi, 2008.-B.118-119.
- 6.Madrimov A. Temuriylar va Boburiylar davri madaniyati, kitobat va rangtasvir san'ati tarixiga chizgilar. T.: “San'at” JN, 2015.-B.62.
- 7.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.245.
- 8.Fayziyev T. Temuriy malikalar. T.: Meros, 1994 . –B,32.
- 9.Muhibova U. Hind adabiy jarayonlari va bhakti adabiyoti masalalari.//-Toshkent, Sharq mash'ali, 2018.-№3-son.-B.2-6.

⁷³ O'zbekistonning mashhur shoirlar. T.: Mumtoz so'z, 2019.-B.11.

10. Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.506.
11. Qorayev Sh. Serqirra iste'dod sohibi bo'lgan boburiy shahzoda.//Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil 31 yanvar.-№02.-B.5.
12. Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
13. Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: “Sharq” NMAK BT, 2016.-B.150-151.
14. Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr).T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.189.
15. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>
16. Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.236.
17. Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O'qituvchi, 2013.-B.72-73.
18. Jo'zjoniy A. Sh. Tasavvuf va inson. T.: Adolat, 2001.-B.33-34.
19. <https://qomus.info/encyclopedia/catsh/shoh-shujo-uz/>
20. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/fransua-berne-boburiylar-saltanatining-songgi-tarixi/>
21. <https://oliymahad.uz/5018>
22. Muhammad Musta'idxon Soqiy. Boburiy podshoh Avrangzeb. (“Ma'osiri Olamgiriy”).T.: Movarounnahr, 2013.–B.419.
23. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/zebunniso-devon.html>
24. Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.491.
25. Sattoriy H. Oltin silsila. T.: “ Sharq” NMAK BT, 2006.-B.83.
26. <https://azon.uz/content/views/ilm-va-madaniyat-homiysi>
27. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/avrangzeb-kamol-va-zavol.html>
28. Qorayev Sh. Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index>.

php/ IJSR/ article/view/3286. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
29.http://xqq.namangan.uz/index.php-option-com_content-view-article-id 189:
zebunniso-begim

30.Ibodova N. Mirzo Abdulqodir Bedil falsafasi tahlili. /“Ma’naviy meros va III
Renessans asosini yaratish masalalari: izlanishlar, tadqiqotlar, istiqbollar
mavzusidagi xalqaro anjuman maqolalari to‘plami. Samarqand, 2023.-B.422.

31.[https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/jafar-muhammad-abulmaoniy-
manaviyati-bedil-hayoti-va-falsafiy-qarashlariga-chizgilar.html](https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/jafar-muhammad-abulmaoniy-manaviyati-bedil-hayoti-va-falsafiy-qarashlariga-chizgilar.html)

32.Qorayev Sh. Hayotini ijodga bag‘ishlagan shoira.//Qarshi, Sanduvoch, 2023 yil
31 oktyabr.-№ 20(497).-B.3.

33.O‘zbekistonning mashhur shoiralar. T.: Mumtoz so‘z, 2019.-B.10.

34. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”,
2019.-B.180.

35. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press”, 2020.-B.312.

36. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari
asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.

37. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.